

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Acciones para la conservación del patrimonio nacional Cueva María Teresa de la reserva Limones de Tuabaquey

Autores: MSc. Betsy Martínez Muñiz. Universidad de Camagüey. Dirección postal: Camino viejo a Nuevitas, 58641218, betsygemachira@gmail.com

Lic Yenisel Fernández Tamayo. CUM Esmeralda. Universidad de Camagüey. Dirección postal: José Campo no 30, 52042112, yeniselfernandez@gmail.com

Dra.C. Lidisis Ceniz Soto, CUM Esmeralda. Universidad de Camagüey. Dirección postal: José Campo no 30, 55500253, lidisiscenizsoto@gmail.com

Resumen:

Objetivo: Proponer acciones para fortalecer la conservación del patrimonio histórico natural de la “Cueva María Teresa” de la Reserva Ecológica Limones Tuabaquey. **Métodos:** Histórico-Lógico, análisis-síntesis, observación, encuestas, entrevista, estadísticos-matemáticos. **Principales resultados:** Estudio y promoción de las regulaciones, decretos, resoluciones y normas instituidas para el cuidado y protección del medio ambiente. Específicamente para áreas protegidas dentro del patrimonio nacional con el diseño de posters u afiches que promocionen al destino Cueva María Teresa dentro del área protegida Limones-Tuabaquey con sus atractivos turísticos. **Conclusiones:** Las Acciones propuestas contribuyen a impulsar el desarrollo del turismo en la Cueva María Teresa y su vínculo con las comunidades, propiciando una integración de los elementos del sistema turístico a la gestión del desarrollo local.

Palabras claves: conservación, patrimonio y cueva

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

